

RedPE
Red de Pobreza Energética

PUENTES ENTRE CIENCIA Y POLÍTICA PARA ENFRENTAR LA POBREZA ENERGÉTICA

Informe de Resultados de los Workshops 2025 entre el
Sector Público y la Red de Pobreza Energética

Puentes entre Ciencia y Política para Enfrentar la Pobreza Energética

Informe de Resultados de los Workshops 2025 entre el Sector Público y la Red de Pobreza Energética

Edición y diseño

Natalia Catalán

Editores

Red de Pobreza Energética

EQUIPO DE TRABAJO

Directora de Proyecto

Alejandra Cortés

Subdirector

Patricio Mendoza

Coordinadora ejecutiva

Francisca Herrera

Equipo

Alejandra Schueftan

Ana María Rojas

Catalina Amigo

Eduardo Fernández

Gabriel Felmer

Julian Cortés

Lucas Villalobos

Marcia Montedónico

Maritza Peña

Paz Araya

Roxana Borquez

Sebastián Orellana

Financiamiento

Programa Redes, Núcleos e Iniciativas de Colaboración Académicas de Carácter Interdisciplinario y Transdisciplinario, de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Universidad de Chile: Red de Pobreza Energética (RedPE).

Cómo citar (APA7)

Red de Pobreza Energética. (2025, diciembre). Puentes entre ciencia y política para enfrentar la pobreza energética: Resultados de los workshops entre el sector público y la Red de Pobreza Energética 2025. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17980405>

Santiago de Chile, diciembre 2025.

ÍNDICE

01	Presentación	<i>página 04</i>
02	Resumen Ejecutivo	<i>página 05</i>
03	Contexto del Proyecto y los Workshop	<i>página 07</i>
04	Objetivo General	<i>página 07</i>
	2.1 Objetivos Específicos	<i>página 08</i>
05	Metodología	<i>página 08</i>
	5.1 Contacto Preliminar	<i>página 08</i>
	5.2 Diseño del Workshop	<i>página 09</i>
	5.2 Análisis de los Resultados	<i>página 11</i>
06	Resultados	<i>página 12</i>
	6.1 Workshop 1	<i>página 13</i>
	6.2 Workshop 2	<i>página 15</i>
	6.3 Workshop 3	<i>página 18</i>
07	Síntesis Transversal	<i>página 22</i>
08	Anexo	<i>página 27</i>
	8.1 Formulario Previo a Workshop	<i>página 27</i>

01 PRESENTACIÓN

Desde hace casi una década, la Red de Pobreza Energética (RedPE) ha trabajado para poner la pobreza energética en el centro de la discusión pública sobre energía en Chile, entendida no sólo como un problema técnico, sino como un desafío de justicia social, ambiental y territorial. Este informe se inscribe en esa trayectoria y busca dar un paso más: fortalecer la interfaz entre ciencia y política para que el conocimiento acumulado contribuya a una toma de decisiones informada por evidencia que, mediante acciones concretas en el ámbito energético, permita mejorar la vida de las personas. Este esfuerzo ha sido posible gracias al financiamiento de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través del concurso “Redes, núcleos e iniciativas de colaboración académica de carácter interdisciplinario y transdisciplinario”.

Queremos agradecer muy especialmente la participación y compromiso del Ministerio de Energía (MinEnergía), Agencia de Sostenibilidad Energética (ASE), Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y Ministerio de Salud (MINSAL). Además, agradecemos la participación de los profesionales de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Medio Ambiente de los Ríos y Aysén, al equipo de las SEREMI del MMA en las regiones de Los Ríos y Aysén, así como el equipo de Transición Socioecológica Justa del MMA.

Sin la apertura, el tiempo y la disposición al diálogo y a la reflexión crítica de sus equipos, este trabajo colaborativo no sería posible.

Los resultados de los tres workshops que aquí se sistematizan muestran que esa interfaz no es solo un ideal, sino una práctica posible: cuando el sector público y la academia se sientan en la misma mesa, emergen diagnósticos compartidos, agendas comunes y propuestas concretas. La RedPE quiere agradecer de manera explícita la disposición de todas las instituciones participantes por compartir sus experiencias, reconocer barreras y co-diseñar soluciones.

Este informe es, por tanto, una invitación a seguir profundizando y formalizando estos puentes: a transformar los aprendizajes de este proceso en mesas de trabajo permanentes, convenios estables, instrumentos de financiamiento y mecanismos de participación que consoliden una gobernanza energética más justa, integrada y territorialmente pertinente. Esperamos que las páginas que siguen sean un insumo útil para que podamos seguir construyendo puentes duraderos entre ciencia y política que nos permitan avanzar en una mayor Equidad Energética en Chile.

02 RESUMEN EJECUTIVO

Este informe presenta los principales resultados de un proceso interinstitucional impulsado por la Red de Pobreza Energética (RedPE) durante 2025, orientado a fortalecer el vínculo entre conocimiento académico y toma de decisiones en materia de pobreza energética en Chile. Sobre la base de casi diez años de trabajo en investigación, vinculación y acción territorial, la RedPE buscó avanzar desde el diagnóstico hacia la construcción de una agenda común entre sector público y academia, entendiendo la pobreza energética como un problema de justicia social, ambiental y territorial, y no solo como un déficit de infraestructura o de ingresos.

El proceso se desarrolló entre abril y julio de 2025 e incluyó 12 reuniones preliminares y tres workshops temáticos online, con un total de 55 participantes del sector público y la academia. Tomaron parte representantes de MinEnergía, ASE, MDSF, MINVU, MMA y MIN-SAL. La metodología combinó un formulario previo, trabajo colaborativo en una pizarra virtual (plataforma Miro) y discusiones guiadas en torno a tres ejes: temas prioritarios, estrategias de trabajo y barreras y facilitadores de la interfaz ciencia-política.

Los resultados muestran, en primer lugar, una fuerte convergencia en torno a los temas prioritarios para la acción pública. Se identificó como eje central la necesidad de mejorar la gobernanza de datos e indicadores, avanzando en la interoperabilidad entre plataformas de data, la definición de protocolos de publicación y uso de la información, y el diseño de indicadores de pobreza energética. Se destacó la importancia de incorporar preguntas

sobre acceso, calidad de la energía y confort térmico en encuestas nacionales como la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) y la Encuesta de Bienestar Social, así como de generar evidencia con pertinencia territorial, especialmente en comunidades rurales, aisladas y zonas extremas. Asimismo, se subrayó la importancia de profundizar en el vínculo entre pobreza energética y salud, la medición de la pobreza energética en edificios públicos (escuelas, postas, infraestructura comunitaria) y la necesidad de fortalecer los marcos legales y regulatorios: avanzar hacia un mínimo vital de energía, revisar el régimen tarifario y los subsidios con enfoque redistributivo y territorial y promover soluciones de eficiencia térmica y calefacción limpia a escala local, incluyendo energía comunitaria y generación distribuida.

En segundo lugar, se acordó un conjunto de estrategias para fortalecer la interfaz ciencia-política. Entre ellas, destaca el trabajo conjunto en la revisión de indicadores y el procesamiento de bases de datos mediante la postulación conjunta a fondos colaborativos; la elaboración de publicaciones y herramientas de política como guías, documentos intersectoriales de casos de éxito, policy briefs e informes anuales de tendencias y escenarios; y la creación o fortalecimiento de mecanismos institucionales como convenios de colaboración, mesas de trabajo permanentes, consejos consultivos, observatorios y laboratorios territoriales, además de la definición de puntos focales en cada institución para mejorar la comunicación. Se relevó, asimismo, la necesidad de impulsar programas de capacitación en pobreza energética para

el sector público, seminarios y talleres intersectoriales, así como una cartera de temas para prácticas y tesis de pre y postgrado alineada con las necesidades de información del Estado.

En tercer lugar, los talleres permitieron mapear con claridad las barreras que hoy limitan esta interfaz y los facilitadores sobre lo que es posible construir. Entre las barreras estructurales se mencionan la alta carga institucional y la falta de horas disponibles para el trabajo con la academia en ministerios muy demandados por sus propias agendas, la burocracia para la firma de convenios, la ausencia de mecanismos formalizados de colaboración, la rigidez presupuestaria, la alta rotación de profesionales y las restricciones para incorporar a la sociedad civil en la toma de decisiones, junto con los cambios de gobierno que reorientan prioridades. En el plano relacional y cultural, persisten el desconocimiento de las formas de trabajo mutuas, la baja tradición de coordinación intersectorial, la tendencia a entender la pobreza energética sólo como un problema de acceso a energía eléctrica y las dificultades de la academia para traducir su trabajo en propuestas prácticas y operables por el sector público. En el ámbito procedimental, se identifican la dispersión de datos y su falta de gobernanza, el desajuste de tiempos entre ciclos académicos y de política pública, la falta de incentivo para estudios mixtos, la ausencia de evaluaciones sistemáticas de impacto y el descalce entre la evidencia producida y las preguntas que efectivamente orientan las decisiones. Frente a ello, se reconocen como facilitadores la disposición y actitud colaborativa de los equipos, la existencia de convenios vigentes y fondos orientados a herramientas públicas, la presencia de mesas y consejos consulti-

vos, la diversidad de experticias y el rol de la academia como espacio de articulación entre múltiples actores, junto con el compromiso personal de funcionarios y académicos y la ventaja de contar con universidades regionales como puente con los territorios.

A partir de estos hallazgos, se identifican líneas de acción prioritarias para fortalecer la interfaz ciencia-política entre el sector público y la RedPE:

- **Instalar un comité técnico de datos** en pobreza energética que impulse la interoperabilidad de información y la construcción de indicadores comunes
- **Pilotear instrumentos clave** como un Índice Compuesto de Pobreza Energética para focalización territorial y un Sistema de Alerta Temprana por Vulnerabilidad Energética en al menos una macrozona
- **Formalizar mecanismos de coordinación intersectorial** mediante convenios y una mesa permanente de trabajo entre sector público, academia y RedPE
- **Desarrollar criterios de pobreza energética** en evaluaciones sociales, ambientales y de salud, junto con programas de capacitación específicos para el sector público
- **Reconocer y fortalecer el rol de la RedPE como articulador técnico e institucional** entre investigación, política pública y territorios.

En conjunto, estas acciones buscan transformar el conocimiento acumulado en decisiones públicas coherentes y sostenidas, contribuyendo a reducir la pobreza energética a través de políticas informadas, equitativas y territorialmente pertinentes.

03 CONTEXTO DEL WORKSHOP

Desde hace casi 10 años, la RedPE viene desempeñando un papel relevante en la generación y difusión de conocimientos sobre la pobreza energética en Chile. A partir de investigaciones, proyectos de vinculación y trabajo territorial, RedPE ha contribuido a visibilizar las múltiples dimensiones del fenómeno, promoviendo una comprensión que trasciende los aspectos técnicos y económicos para situarlo también como un problema de justicia social, ambiental y territorial.

No obstante, los avances alcanzados en la esfera académica contrastan con las dificultades para traducir dicha evidencia en decisiones públicas concretas. Las políticas energéticas, habitacionales, ambientales y sociales aún operan bajo marcos desarticulados, con diagnósticos y métricas heterogéneas, lo que dificulta la consolidación de una agenda común. A ello se suma la falta de espacios institucionales permanentes que promuevan el

diálogo entre la academia y el Estado, generando un vacío en la interfaz ciencia-política.

Frente a ese contexto, RedPE impulsó durante 2025 una iniciativa orientada a fortalecer la colaboración interinstitucional entre el sector público y la academia, con el propósito de identificar sinergias, barreras y oportunidades que permitan consolidar una gobernanza más integrada en torno a la pobreza energética como eje estructurante, operando como una organización de frontera entre ambos mundos.

Este documento recoge los principales resultados de ese proceso, que incluyó reuniones bilaterales, workshops temáticos y una fase de análisis participativo con representantes de ministerios, agencias y universidades.

04 OBJETIVO GENERAL

Fortalecer el vínculo entre el conocimiento académico y la toma de decisiones en política energética relacionada con la pobreza energética, posicionando a la Red de Pobreza Energética como un actor clave en este

espacio de articulación, y explorando oportunidades para mejorar la coordinación interinstitucional y avanzar hacia una agenda común entre el sector público y la academia.

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Relevar el rol de la RedPE como articulador técnico e institucional entre los espacios de investigación y políticas públicas.

2. Identificar temáticas de interés compartido entre la academia y el sector público para el trabajo en conjunto en pobreza energética.

3. Reconocer las principales barreras y facilitadores que condicionan la colaboración interinstitucional.

4. Diseñar estrategias que permitan institucionalizar la colaboración y avanzar hacia una

agenda común en torno a los desafíos de la pobreza energética.

Estos objetivos responden a la necesidad de establecer un lenguaje común, basado en evidencia, que permita al Estado y a la Academia coordinar sus esfuerzos en torno a una visión compartida: reducir la pobreza energética mediante políticas públicas informadas, equitativas y territorialmente pertinentes.

05 METODOLOGÍA

El proceso metodológico se desarrolló entre abril y julio de 2025 y contempló tres etapas: levantamiento de actores, desarrollo de workshops temáticos y análisis de resultados. La estrategia combinó enfoques cualitativos y colaborativos, con el propósito de asegurar la representatividad de distintos sectores y recoger percepciones institucionales y técnicas.

Las reuniones fueron online via zoom y quedaron grabadas con el consentimiento de todas las personas, lo que permitió la revisión de la discusión para el posterior análisis de los resultados.

5.1 CONTACTO PRELIMINAR

El primer paso del trabajo consistió en retomar contacto con representantes de distintos ministerios y organismos clave, con el doble propósito de presentarles el proyecto e invitarlos a los workshops, esto permitió aplicar una técnica de bola de nieve para consultar a qué otras personas de las respectivas unidades o de otros ministerios podrían ser relevante de invitar a participar. En este marco,

entre abril y junio de 2025 se llevaron a cabo 12 reuniones, con la participación de más de 25 representantes de MinEnergía, ASE, MDSF, MINVU, MMA y MINSAL.

5.2 DISEÑO DEL WORKSHOP

Se realizaron tres workshop, sumando 55 asistentes en total, basándose en la metodología

metólogo¹, en grupos de dos instituciones, distribuidos de la siguiente forma:

WORKSHOP 1

ASE - MDSF

Número de asistentes: 17 personas

Pantallazo del evento: **ver figura 1**

Figura 1

WORKSHOP 2

MINVU - MinEnergía

Número de asistentes: 20 personas

Pantallazo del evento: **ver figura 2**

Figura 2

¹Urquiza, A., Amigo, C., Billi, M., Brandão, G., & Morales, B. (2018b). Metólogo como herramienta de colaboración transdisciplinaria. *Cinta De Moebio*, 62, 182–198. <https://doi.org/10.4067/s0717-554x2018000200182>

Figura 4- Tablero colaborativo utilizado en la plataforma Miro

Para organizar el trabajo y considerando la alta asistencia, se organizaron 2 mesas online en cada workshop para ir respondiendo las preguntas, mientras en paralelo cada perso-

na iba rellenoando sus respuestas en los post-it. Al final de la sesión, se juntaron los grupos para poner en común los principales consensos e ideas compartidas.

5.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Para el análisis de los resultados se contó con los apuntes del comité organizador del taller. Posteriormente se realizó una escucha de los registros en video de cada taller, identificando elementos transversales de los grupos de discusión. A continuación, se realizó un proceso de clusterización de los post-it

en el mismo tablero de Miro, agrupando las ideas en torno a temáticas compartidas (figura 5). A partir de lo anterior se llegó a la síntesis de resultados generales en torno a las tres temáticas abordadas que se presentan a continuación.

6.1 WORKSHOP 1

ASE -MDSF

Este primer encuentro se desarrolló en torno a una pregunta clave: ¿cómo puede el Estado construir un sistema de información que refleje de manera coherente y transparente la realidad de la pobreza energética? Representantes de la ASE, el MinEnergía y el MDSF coincidieron en que el principal obstáculo no es la falta de información, sino su fragmentación. Las bases de datos se encuentran dispersas, operan bajo definiciones distintas y responden a marcos institucionales que no siempre son compatibles.

Durante la conversación surgió la propuesta de crear un Comité Técnico de Datos que funcione como un espacio de coordinación permanente para la estandarización de información y la definición de indicadores. La idea fue bien acogida por las instituciones participantes, que reconocieron la necesidad de avanzar hacia un Manual de Interoperabilidad que fije criterios de anonimización, gobernanza y acceso de datos. Este taller marcó un consenso: sin datos compartidos, no hay política efectiva de pobreza energética.

A continuación, presentamos los principales puntos tratados:

Temáticas de interés en orden de prioridad

1. Gobernanza de datos, interoperabilidad: El tema que presenta mayor interés es colaborar en el trabajo de análisis de bases de datos existentes en el sector público. Se considera necesario avanzar hacia un manejo y una gobernanza de datos entre ministerios con protocolos claros de publicación y uso, para asegurar una interoperabilidad, evitando la duplicidad de la información.

2. Generación de datos, información: Se manifiesta el interés en generar datos con pertinencia territorial y generar mayor evidencia local de la PE para fundamentar políticas públicas.

3. Elaborar indicadores o trabajar con los ya existentes: Se propuso de manera general el diseño y establecimiento de indicadores de pobreza energética para incluirlos en los programas y proyectos que desarrolla el sector público, elaborar indicadores específicos de equidad y asequibilidad.

4. Incorporación de preguntas de pobreza energética en encuestas existentes: Se discute que en las encuestas como la CASEN o la Encuesta de Bienestar Social se podría incluir preguntas relativas al acceso o calidad de la energía, así como sobre confort térmico respecto al frío y calor.

5. Comunidades aisladas: Existe interés en caracterizar las diferentes dimensiones de la PE en las comunidades aisladas y rurales, así como los desafíos que implican para las políticas públicas. Se discute que desde la academia existen buenas oportunidades para observar éstas problemáticas con apoyo de políticas como el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PETZE).

6. Diseño y evaluación de programas: Se discute la posibilidad de que la academia pueda apoyar en el diseño de programas, así como en el diagnóstico de grupos o territorios específicos y la elaboración de metodologías para medir impactos y evaluar el desempeño de los programas en reducir la Pobreza Energética.

Estrategias de trabajo en orden de prioridad

1. Revisión de indicadores y procesamiento de bases de datos:

Estas temáticas vuelven a aparecer como una de las principales prioridades. Se propone levantar fondos conjuntos para desarrollar y validar indicadores de pobreza energética que sean medibles y aplicables en encuestas de hogares, así como para fortalecer el procesamiento, cruce y análisis de las bases de datos existentes en el sector público.

2. Elaboración de informes:

Se sugiere elaborar documentos que sintetizen y difundan el trabajo realizado por las distintas instituciones en torno a la pobreza energética, incorporando también aprendizajes y buenas prácticas de otros países. Asimismo, se plantea la creación de un producto anual, visible para la opinión pública, centrado en la construcción de escenarios futuros y el análisis de tendencias, cobertura de programas y distribución de recursos. Otro formato clave son los policy papers conjuntos, orientados a evaluar y retroalimentar el diseño de políticas públicas, en particular los programas ejecutados por la ASE y otros organismos.

3. Convenios de colaboración:

Para dar mayor estabilidad y consistencia temática al trabajo entre academia y sector público, se identifica la necesidad de suscribir convenios de colaboración entre instituciones, que expliciten objetivos, roles, tiempos y mecanismos de coordinación.

4. Mesas de trabajo:

Vinculadas a los convenios de colaboración, se propone la instalación de mesas de trabajo permanentes que permitan mantener una comunicación continua, compartir aprendizajes y dar seguimiento a

proyectos conjuntos, evitando que las iniciativas queden limitadas a esfuerzos puntuales.

5. Capacitación al sector público:

Se plantea generar instancias de formación en pobreza energética al interior de las distintas instituciones públicas, dado que aún existen sectores que no incorporan este enfoque en sus políticas (por ejemplo, en definiciones e indicadores de pobreza energética y de Vulnerabilidad Energética Territorial). La ASE propone desarrollar estas capacitaciones en conjunto con la RedPE, complementándolas con jornadas de difusión y actividades colaborativas.

6. Prácticas y tesis estudiantiles:

Se propone definir una cartera de temáticas priorizadas para prácticas profesionales y tesis de pre y postgrado, de modo que estos trabajos contribuyan a proyectos o programas desarrollados en conjunto entre las instituciones públicas y la academia.

7. Puntos focales por institución:

Se sugiere que cada institución nombre una persona responsable de articular el trabajo con la RedPE y con el resto de las contrapartes públicas, actuando como punto focal para coordinar proyectos, compartir información y facilitar la continuidad de las iniciativas.

Barreras

Entre las principales barreras identificadas se encuentran, en el plano estructural, el overhead institucional en el caso de la academia y la dificultad para contar con horas-humanas disponibles, especialmente en ministerios con orgánicas jerárquicas muy exigidas, que limitan y condicionan el tiempo que puede destinarse a ciertas temáticas. A ello se suma la burocracia de la Universidad de Chile, que ralentiza la tramitación de convenios y acuerdos, convirtiéndose en un desincentivo para las contrapartes del sector público. En el ámbito relacional y cultural, se reconoce la necesidad de que la academia logre plantear propuestas más prácticas y menos exclusivamente teóricas, ajustadas a las necesidades concretas de las instituciones. Finalmente, en el plano procedimental, se subraya la dispersión actual de los datos y la falta de

una gobernanza clara de la información, con ausencia de lineamientos normativos sobre protocolos de publicación y manejo, así como la falta de planificación académica alineada con los tiempos del sector público, lo que dificulta la coordinación efectiva de iniciativas conjuntas.

Facilitadores

Entre los facilitadores más transversales se destaca la disposición y actitud colaborativa de ambas partes, así como la importancia de mantener expectativas realistas y priorizar iniciativas concretas, acotadas y factibles de materializar en el corto plazo, que permitan mostrar resultados y consolidar la confianza para avanzar luego hacia compromisos de mayor alcance.

6.2 WORKSHOP 2

MINVU - MinEnergía

El segundo taller reunió a representantes del MINVU y el MinEnergía, y se centró en cómo integrar el enfoque de pobreza energética en los programas habitacionales y de eficiencia energética. La discusión comenzó con una constatación: los subsidios térmicos y de mejoramiento de vivienda han contribuido a reducir brechas, pero sin una medición clara de sus impactos reales. Cada institución evalúa sus programas con criterios propios, lo que impide comparar resultados o aprender de las experiencias.

En este contexto, surgió la propuesta de diseñar un Índice Compuesto de Pobreza Energé-

tica que combine variables socioeconómicas, climáticas y constructivas. Este instrumento permitiría orientar la focalización territorial de los programas y establecer un lenguaje común entre ministerios. A partir de este intercambio, se acordó impulsar pilotos regionales para validar el índice y probar metodologías de evaluación conjuntas. Más que un acuerdo técnico, este taller consolidó una visión compartida: la eficiencia energética y la equidad social no son dimensiones separadas, sino dos caras de una misma política pública.

Temáticas de interés en orden de prioridad

1. Generar datos para justificar políticas públicas de pobreza energética: Las respuestas del taller resaltan la necesidad de generar datos con pertinencia territorial y comparables intersectorialmente, así como contar con catastros y estadísticas claras con entidades responsables de su análisis. También se planteó la importancia de diseñar más y mejores políticas focalizadas en viviendas informales, y las que ya existen integrando criterios de riesgo, confort y seguridad energética.

2. Medición del impacto de políticas públicas de pobreza energética: Se enfatizó la necesidad de fortalecer la evaluación y monitoreo de programas y proyectos en pobreza energética, con foco en medir el impacto real de las políticas públicas y de las soluciones innovadoras implementadas. También se destacó la importancia de generar herramientas e instrumentos que faciliten estos procesos.

3. Estudiar los patrones de consumo: Se destaca la importancia de entender los patrones de consumo energético y los factores que los condicionan, incluyendo aspectos culturales, subsidios y variaciones climáticas. Se propuso utilizar encuestas y estudios específicos para orientar de mejor forma las políticas públicas, temáticas mencionadas para estos estudios son el análisis mediante encuestas sobre uso de leña, identificación de barreras culturales para la adopción tecnológica, impacto de subsidios en patrones de consumo, estudios de elasticidad de consumo de energía según temperatura/zona térmica, entre otros.

4. Trade-off en acceso en base a precio de energía y combustibles: Las respuestas apuntan a la importancia de estudiar la relación entre precios de la energía y patrones de con-

sumo, identificando los trade-offs que enfrentan los hogares vulnerables y evaluando su impacto en la pobreza energética. También se destacó la necesidad de levantar información sistemática sobre precios de combustibles para orientar políticas públicas: estudios de elasticidad de consumo de energía vs precio, análisis de trade-offs en acceso según precios de energía y combustibles, levantamiento de información de precios de combustibles e impacto en pobreza energética.

5. Considerar factores sectoriales y territoriales: Las respuestas subrayan la necesidad de incorporar factores sectoriales y territoriales en el análisis de la pobreza energética, identificando brechas entre la realidad local y lo que identifican/diagnostican las políticas públicas.

Estrategias de trabajo en orden de prioridad

1. Publicaciones: guía o documento explicativo sobre pobreza energética y sus indicadores. Idealmente una agenda de trabajo que se actualice cada 5 años. También se plantea un documento intersectorial que muestre casos de éxito de las políticas públicas que abordan el fenómeno. Finalmente se plantean además papers derivados de grupo de trabajo en conjunto.

2. Seminarios y talleres: De carácter intersectorial y también a realizarse en educación básica y media, municipalidades y otros servicios.

3. Levantamiento de recursos intersectoriales: Creación de un fondo para iniciativas que aborden pobreza energética que se financien con los recursos recaudados con las multas de la Superintendencia de Medio

Ambiente y Superintendencia de Electricidad y Combustible.

4. Desarrollar convenios transversales: que sitúen la pobreza energética como eje de diferentes programas.

5. Levantamiento de datos y gestión: generación de datos para uso y desarrollo de políticas con pertinencia territorial

6. Creación de plataforma web: Crear una herramienta que permita socializar de manera muy concreta las temáticas de pobreza energética

Barreras

Entre las barreras estructurales, se identifican la restricción normativa y burocrática para incluir a organizaciones, actores y miembros de la sociedad civil en la toma de decisiones, así como los cambios de gobierno que modifican las prioridades temáticas y dificultan la construcción de una agenda de largo plazo. En el plano relacional y cultural, se señala el desconocimiento de las formas de trabajo mutuas entre academia y sector público, la escasa tradición de trabajo intersectorial, reconocida como un problema histórico, y la percepción de la pobreza energética solo como un problema de energía, sin considerar sus dimensiones sociales, territoriales y de salud. A ello se suma la falta de voluntad administrativa en algunas instituciones, la ausencia de voluntad política para impulsar una política de largo plazo en pobreza energética y, en ciertos casos, una actitud adversa a la participación de actores externos en el diseño de políticas públicas. Finalmente, en el ámbito procesal o procedimental, se mencionan la falta de continuidad y consistencia en la implementación de políticas públicas, la falta de incentivos para generar estudios

mixtos o cualitativos que permitan una evaluación integral de la pobreza energética, la ausencia de mecanismos sistemáticos para medir el impacto de las políticas y la dificultad para acceder a contactos clave del sector público, lo que limita la fluidez de los procesos.

Facilitadores

Entre los principales facilitadores se identifican los convenios colaborativos vigentes entre academia y sector público, que ofrecen continuidad en el tiempo, y la existencia de fondos de financiamiento en investigación orientados a desarrollar herramientas de uso público (como Fondef Idea). A ello se suma la apertura a participar en seminarios, capacitaciones y reuniones colaborativas entre sector público y sociedad civil, así como la diversidad de perfiles y experticias complementarias, que abre un alto potencial si se trabaja con enfoque multidisciplinario. También se valoran la gestión de iniciativas abiertas e inclusivas, como los COSOC, y la presencia de mesas de trabajo e instancias participativas ya existentes, que funcionan como puntos de partida para el desarrollo de políticas públicas. En este contexto, el rol de la academia como espacio de articulación resulta clave: generar discusión interdisciplinaria más allá de lo técnico, canalizar inquietudes del sector público hacia investigaciones conjuntas, actuar como nexo entre ministerios y servir como aglutinador de actores. Finalmente, las voluntades personales y profesionales que impulsan colaboraciones y la facilidad para generar reuniones que habilitan el trabajo conjunto se reconocen como condiciones fundamentales para sostener y profundizar esta interfaz ciencia-política, aunque dependen fuertemente de relaciones personales y no institucionales.

WORKSHOP 3

MMA - MINSAL

El tercer encuentro amplió la mirada hacia los vínculos entre pobreza energética, salud y medio ambiente. Participaron representantes del MMA, MINSAL y las SEREMI de Medio Ambiente de las regiones de Los Ríos y Aysén. La conversación giró en torno a una idea poderosa: la pobreza energética no es solo un problema de ingreso o acceso a servicios, sino también una cuestión de salud pública y de justicia territorial.

Los participantes compartieron evidencia sobre los impactos de la calefacción ineficiente y la contaminación intradomiciliaria en enfermedades respiratorias, especialmente en zonas del sur de Chile. Se coincidió en la urgencia de establecer estándares mínimos de confort térmico para viviendas e infraestructura pública, así como en la necesidad de avanzar hacia un Sistema de Alerta Temprana por Vulnerabilidad Energética que permita anticipar riesgos sanitarios asociados a eventos extremos.

Este último workshop permitió conectar agendas sectoriales que generalmente trabajaban de manera paralela. La conversación entre salud, energía y medio ambiente abre una oportunidad inédita para abordar la pobreza energética desde un enfoque de bienestar integral, fortaleciendo el rol del Estado como garante de condiciones dignas de habitabilidad y equidad térmica.

Temáticas de interés en orden de prioridad

1. Salud y pobreza energética: La principal temática de interés identificada por los par-

ticipantes fue la relación entre pobreza energética y salud, destacándose la necesidad de generar mayor evidencia sobre los efectos del discomfort térmico, la contaminación intradomiciliaria y el impacto del uso de combustibles contaminantes en la salud física y mental de la población. Se enfatizó la importancia de realizar estudios territoriales que permitan caracterizar estos impactos a nivel local, así como de incorporar un enfoque de salud ambiental y cambio climático, especialmente en la infraestructura sanitaria, abordando la eficiencia energética y el confort térmico en los establecimientos de salud. Además, se subrayó la relevancia de evaluar los co-beneficios en salud asociados a la reducción de la pobreza energética, considerando las diferencias socioeconómicas y promoviendo un enfoque de equidad en las políticas públicas.

2. Medición de la PE en edificios públicos:

Los participantes manifestaron especial interés en avanzar en eficiencia energética en edificios públicos, destacando la necesidad de extender las acciones más allá de las dependencias administrativas hacia infraestructuras de uso comunitario, como postas rurales, escuelas y otros espacios públicos. Se subrayó la relevancia de incorporar criterios de eficiencia y sustentabilidad en los establecimientos de salud y educación, dado su rol clave en el bienestar y la resiliencia de las comunidades. Asimismo, se planteó la importancia de fortalecer la colaboración con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y de contar con guías técnicas y requisitos claros para la construcción y gestión sustentable de

estos recintos, contribuyendo a la reducción de la huella de carbono y al mejor desempeño energético del sector público.

3. Fortalecimiento del marco legal: Se identificó un alto interés en fortalecer los marcos legales y normativos que garanticen el acceso equitativo a la energía, especialmente para los sectores más vulnerables. Los participantes destacaron la necesidad de avanzar hacia una garantía de acceso a un mínimo vital de energía, incorporado en los marcos constitucionales y legales, así como en políticas públicas orientadas a reducir las brechas de acceso en hogares en situación de pobreza, campamentos y viviendas informales, considerando también el fenómeno migratorio. Se propuso revisar el régimen tarifario y los subsidios energéticos con un enfoque redistributivo y territorial, que refleje las diferencias sociales y climáticas del país, junto con fortalecer la Ley N° 21.304 sobre electrodependientes, mejorando sus mecanismos de fiscalización. Finalmente, se señaló la importancia de ajustar la normativa en los sistemas medianos para asegurar precios más justos y accesibles, promoviendo un enfoque de justicia energética.

4. Eficiencia térmica y soluciones de calefacción limpia a escala territorial: Entre las temáticas de interés destacó el impulso de soluciones de calefacción limpia y eficiente a escala territorial, como los sistemas de calefacción distrital, que permitan aprovechar economías de escala y reducir emisiones. Se planteó la necesidad de crear condiciones habilitantes (normativas, técnicas y financiamiento) para desarrollar estos proyectos, junto con fomentar la innovación tecnológica en calefacción limpia y alternativas de aislamiento térmico autoinstalables que los hogares puedan implementar. También se

propuso explorar viviendas pasivas y sistemas con filtros o respaldo energético, combinando infraestructura colectiva y mejoras domiciliarias para avanzar hacia una transición energética justa.

5. Transición energética justa y equidad territorial: se identificó la revisión de los mecanismos de participación y consulta ciudadana en proyectos energéticos que afectan directamente a los territorios, con el fin de fortalecer la justicia y la gobernanza local en los procesos de transición energética. Se propuso investigar la pobreza energética en territorios en transición energética, considerando particularmente a las zonas aisladas y extremas, y analizar cómo hacer más equitativo el acceso a la energía en estos contextos. Asimismo, se destacó el interés en estudiar el potencial de la energía comunitaria y la generación distribuida, junto con mecanismos de financiamiento innovadores que faciliten proyectos particulares o colectivos orientados a la soberanía energética local. Finalmente, se planteó la necesidad de evaluar el impacto y los co-beneficios de las iniciativas implementadas, generando evidencia que contribuya a mejorar el acceso y la equidad energética en los territorios.

Estrategias de trabajo en orden de prioridad

1. Participación en instancias permanentes nuevas o existentes: Entre las estrategias de colaboración entre academia y sector público, se destacó la creación de mesas de trabajo y workshops intersectoriales (incluyendo a estudiantes) para promover el diálogo y la generación conjunta de conocimiento. Se propuso avanzar hacia instancias permanentes de coordinación, como mesas estables o consejos consultivos, e invitar a la Red de

Pobreza Energética a participar en espacios de diseño de políticas públicas (MINVU, Energía, MINSAL, MMA). También se sugirió que integrantes de la RedPE postulen a consejos consultivos nacionales y regionales, fortaleciendo la incidencia académica en la toma de decisiones.

2. Contar con una lista de temáticas de interés a estudiar que puedan convocar a asistentes de pre y postgrado: Se sugiere alinear la investigación académica con las necesidades de información y análisis del sector público. Entre las temáticas propuestas se mencionaron: la medición y actualización del estado de la pobreza energética a nivel nacional, subnacional y territorial; el estudio de su relación con otras dimensiones de vulnerabilidad, como el género y la pobreza multidimensional; y la incorporación de criterios de pobreza energética en las evaluaciones de impacto ambiental, particularmente en proyectos energéticos urbanos y rurales. También se propuso desarrollar descriptores de pobreza energética para la evaluación social de proyectos del MDSF, evaluar los impactos en salud vinculados a la contaminación atmosférica (PPDA y AGIES) y diseñar un sistema nacional de alerta temprana por vulnerabilidad energética que identifique hogares y territorios en riesgo. Finalmente, se destacó la importancia de fortalecer los vínculos con la Estrategia de Transición Socioecológica Justa e incentivar la colaboración entre programas de magíster y doctorado para levantar datos, difundir resultados y promover investigación aplicada en torno a la pobreza energética.

3. Creación de instituciones (observatorios, laboratorios) con presencia local: Entre las estrategias propuestas se destacó el desarrollo de mecanismos de investigación aplicada y acción territorial en pobreza energética,

mediante la creación de observatorios macrozonales colaborativos que articulen a universidades regionales, organismos públicos, gobiernos regionales y municipios para generar y gestionar conocimiento con pertinencia local. Complementariamente, se propuso establecer laboratorios territoriales orientados a la transición energética justa, que faciliten la implementación de pilotos y soluciones prácticas en contextos específicos. Finalmente, se planteó la creación de una agencia con presencia territorial, capaz de coordinar un trabajo sistemático, continuo y de aplicación, fortaleciendo la articulación entre investigación, política pública y comunidades locales.

4. Acuerdos de colaboración: Se propuso establecer acuerdos y convenios de colaboración entre la academia y los servicios públicos, que faciliten el intercambio de información y promuevan el trabajo conjunto en investigación y gestión de datos sobre pobreza energética.

5. Difusión y gestión del conocimiento: Se sugirió fortalecer las instancias de difusión de resultados, mediante seminarios y series de webinars que faciliten el intercambio de experiencias entre la academia, el sector público y las comunidades. Asimismo, se planteó la creación de un repositorio nacional colaborativo, o “Banco de Soluciones Energéticas”, que reúna tecnologías, modelos de gestión, marcos normativos y experiencias exitosas, accesible para gobiernos locales, regionales y organizaciones comunitarias.

Barreras

Entre las barreras estructurales se identifican la falta de mecanismos de colaboración

institucionalizados que agilicen los convenios entre academia y sector público, los largos tiempos de tramitación y burocracia en la firma de acuerdos, la rigidez en la ejecución de presupuestos públicos que limitan la incorporación de nuevos enfoques o instrumentos colaborativos y la alta rotación de profesionales, especialmente en regiones, lo que dificulta la continuidad de las contrapartes y la construcción de vínculos estables. En el plano cultural, se observa la dificultad para formalizar convenios con estructuras horizontales como las redes, en un contexto institucional que privilegia figuras jerárquicas, así como la tendencia de la academia a centrarse en lo teórico, con menor conexión práctica con las necesidades del sector público.

Desde una perspectiva procedimental, se destaca el desajuste de tiempos de planificación entre academia y sector público, con solicitudes que llegan con poca anticipación y ciclos de planificación anual en el Estado, el limitado recurso humano en regiones para participar en procesos de perfeccionamiento o actividades conjuntas y la existencia de Términos de Referencia (TdR) demasiado rígidos, que dificultan innovar o adaptar servicios a nuevas necesidades basadas en evidencia. A esto se suma la falta de retroalimentación y seguimiento de colaboraciones previas, que genera desmotivación o desconfianza; la sobrecarga del sector público frente a solicitudes de tesis o investigadores sin retorno claro; el desajuste entre la información que produce la academia y la que requieren los ministerios; y el desconocimiento mutuo sobre qué tipo de evidencia o preguntas de investigación son más útiles para la toma de decisiones. Finalmente, se releva la dificultad para posicionar la especificidad y el valor diferenciador de la RedPE, dado su enfoque

sistémico y transversal que cruza energía, cambio climático, trabajo social y otras áreas.

Facilitadores

Entre los principales facilitadores identificados se destaca la importancia de apoyar la formulación temprana de Términos de Referencia (TdR) y levantamientos de necesidades, de modo de incorporar innovación desde el inicio de los procesos. Asimismo, se propone desarrollar herramientas de comunicación, como policy briefs y boletines, que traduzcan la evidencia académica en información útil y oportuna para la política pública, y asegurar la adjudicación conjunta de fondos entre academia y sector público, fortaleciendo la articulación institucional. Resulta clave también realizar levantamientos de necesidades en conjunto, para adecuar los procesos ex ante y no llegar tarde a las convocatorias o decisiones, así como fomentar la participación conjunta en congresos y proyectos de inversión pública. Finalmente, se plantea aprovechar la cercanía y el conocimiento mutuo en regiones pequeñas, donde las redes personales facilitan la colaboración, contar con universidades regionales que actúen como puentes entre academia y actores territoriales, y reconocer la voluntad y compromiso del recurso humano como un activo central para sostener el trabajo colaborativo.

07 SÍNTESIS TRANSVERSAL

Los tres talleres organizados entre la Red de Pobreza Energética y distintos ministerios permitieron construir una hoja de ruta compartida para avanzar hacia una política pública de pobreza energética más justa, informada por evidencia y con mejor coordinación entre academia y Estado. La síntesis que sigue articula cuatro dimensiones: los temas prioritarios para la acción pública, las estrategias de trabajo para fortalecer la interfaz ciencia-política, las barreras que hoy dificultan esa relación y los facilitadores que pueden contribuir a convertirla en una colaboración más estable y estructurada.

En cuanto a los temas de interés para la política pública, los talleres coincidieron en que enfrentar la pobreza energética requiere mejor gobernanza de datos, más evidencia territorial y marcos normativos que aseguren un mínimo vital de energía y una transición energética justa. Se destacó el fortalecimiento de la interoperabilidad y el análisis de bases de datos existentes, la generación de datos con pertinencia territorial, el diseño de indicadores de pobreza energética, equidad y asequibilidad, y la incorporación de preguntas sobre acceso, calidad de la energía y confort térmico en encuestas nacionales. También se priorizó el vínculo entre salud y pobreza energética, la mejora de la eficiencia y el confort térmico en infraestructura sanitaria y educacional, la revisión del régimen tarifario y de subsidios,

y el impulso de soluciones de eficiencia térmica y calefacción limpia a escala territorial, incluyendo energía comunitaria y generación distribuida (véase Figura 6).

Las estrategias de trabajo propuestas apuntan a consolidar una relación ciencia-política más estable, útil y bidireccional. En primer lugar, se prioriza el trabajo conjunto en revisión de indicadores y procesamiento de bases de datos, mediante fondos colaborativos orientados a producir mediciones aplicables en encuestas de hogares y herramientas para gestión de datos territoriales. A ello se suma la elaboración de publicaciones conjuntas, guías, documentos intersectoriales de casos de éxito, policy papers y productos anuales dirigidos a la opinión pública y el fortalecimiento de convenios y acuerdos de colaboración que den continuidad al vínculo. Se propone instalar mesas de trabajo permanentes, participar en consejos consultivos y crear observatorios o laboratorios territoriales, junto con programas de capacitación, seminarios y jornadas de difusión que contribuyan a alinear la investigación académica con las necesidades del Estado, apoyando una transición socioecológica justa (véase Figura 7).

SÍNTESIS DE PRIORIDADES TEMÁTICAS

Figura 6: Síntesis de prioridades temáticas

SÍNTESIS DE ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA PARA LOGRAR UNA INTERFAZ CIENCIA-POLÍTICA SÓLIDA

Figura 7 Síntesis de estrategias propuestas para lograr una interfaz ciencia-política sólida

Al mismo tiempo, los talleres permitieron mapear con claridad un conjunto de barreras que hoy limitan esta interfaz y que es necesario abordar de manera explícita. Entre las barreras estructurales destacan el sobrecosto institucional y la falta de horas disponibles en ministerios altamente demandados, la burocracia universitaria que ralentiza convenios, la ausencia de mecanismos formalizados de colaboración, la rigidez presupuestaria, la alta rotación de profesionales, especialmente en regiones, y las restricciones para incorporar a la sociedad civil en la toma de decisiones, junto con los cambios de gobierno que reorientan prioridades. En el plano relacional y cultural, persisten el desconocimiento de las formas de trabajo mutuas, la baja tradición de coordinación intersectorial, la tendencia a seguir entendiendo la pobreza energética

solo como un problema de energía, la dificultad de la academia para traducir su trabajo en propuestas prácticas. En el ámbito procedimental, se mencionó la dispersión de datos y su falta de gobernanza, el desajuste de tiempos entre ciclos académicos y de política pública, la falta de incentivos para el desarrollo de estudios mixtos, la ausencia de evaluaciones sistemáticas de impacto, la rigidez de los términos de referencia, la sobrecarga del sector público frente a solicitudes de investigación sin retorno claro y el descalce entre la evidencia producida y las preguntas que realmente orientan la decisión (véase Figura 8).

Figura 8 Barreras para la interfaz ciencia-política en pobreza energética

Pese a estas dificultades, los talleres también evidenciaron múltiples facilitadores y condiciones habilitantes sobre los que es posible construir. Se destacó la disposición y actitud colaborativa de ambas partes, la importancia de mantener expectativas realistas y priorizar iniciativas acotadas con resultados visibles, así como el valor de contar con convenios vigentes, fondos de investigación orientados a herramientas públicas y mesas de trabajo, consejos consultivos y espacios participativos (incluyendo COSOC) ya instalados. La diversidad de perfiles y experticias complementarias aparece como un activo central, junto con el rol de la academia como espacio de articulación, capaz de canalizar inquietudes del sector público hacia investigaciones aplicadas y de conectar ministerios con territorios. Entre los instrumentos facilitadores se mencionó el apoyo en la formulación temprana de Términos de Referencia, el uso de policy briefs y boletines para traducir la evidencia en insumos accionables, la adjudicación conjunta de fondos, los levantamientos de necesidades realizados en conjunto y la participación compartida en congresos y proyectos de inversión pública. La cercanía entre actores en regiones pequeñas, el rol de las universidades regionales como puente y el compromiso personal de funcionarios y

académicos se reconocen como elementos clave para pasar de colaboraciones puntuales a una relación sistemática y sostenida entre ciencia y política.

En síntesis, los resultados de estos talleres representan una respuesta concreta al desafío que la RedPE viene identificando desde hace casi una década: traducir el conocimiento acumulado en decisiones públicas coherentes y sostenidas. La agenda de temas prioritarios, las estrategias de trabajo propuestas y la lectura compartida de barreras y facilitadores dialogan directamente con los objetivos de esta iniciativa: relevar el rol articulador de la RedPE, identificar áreas de trabajo común, diseñar mecanismos de colaboración institucionalizada y avanzar hacia un lenguaje y una hoja de ruta compartidos entre Estado y academia. El reto ahora es transformar esta agenda en acuerdos y dispositivos estables, mesas, convenios, instrumentos de financiamiento y espacios de participación, que permitan que la evidencia generada por la RedPE y las diferentes universidades del país se incorporen de manera sistemática en el ciclo de políticas públicas, contribuyendo efectivamente a reducir la pobreza energética con enfoques de justicia social, ambiental y territorial.

08 ANEXO

8.1 FORMULARIO PREVIO A WORKSHOP

Este formulario forma parte de la preparación de los workshops intersectoriales sobre pobreza energética, organizados por la Red de Pobreza Energética (RedPE) en el marco del proyecto de consolidación de redes de investigación transdisciplinarias, financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile.

Los workshops que se realizarán entre junio y julio de 2025 buscan generar un espacio de diálogo entre instituciones del sector público y la academia, con el objetivo de identificar iniciativas existentes, brechas de articulación, y oportunidades de colaboración que permitan avanzar hacia una agenda común en materia de pobreza energética, en sus dimensiones de acceso, equidad y calidad.

A partir de este formulario, levantaremos información clave que será utilizada para preparar los espacios de trabajo y facilitar una conversación más productiva. En caso de que aún no haya recibido una invitación formal con más detalles sobre el workshop, le haremos llegar esa información directamente a su correo, en base a las respuestas entregadas aquí.

Si deseas conocer los objetivos de la RedPE, puedes revisarlos aquí.

Agradecemos desde ya su tiempo y disposición para colaborar en este proceso.

PREGUNTAS

1. ¿Qué sabes o entiendes por pobreza energética? ¿Conoces algún ejemplo del problema en Chile? (pregunta abierta)

2. ¿Qué iniciativas conoce o ha trabajado (políticas públicas, programas, estrategias, u otro) en su institución que aborden alguno de los siguientes temas afines a la pobreza energética u otros que considere relevantes? Por favor indique el nombre de las iniciativas que conozca.

3. Para trabajar en los temas previamente indicados y a partir de su experiencia ¿Qué oportunidades o barreras hay para la colaboración entre su institución y la academia?
ingresar respuesta

4. ¿Cuál de las siguientes formas de trabajo colaborativo con la Red de Pobreza Energética le interesa? Elija todas las que considere importantes

a. Recibir información periódica sobre trabajo de la RedPE.

b. Participación en talleres o mesas de trabajo en temáticas específicas de interés común.

c. Charlas o cursos de formación sobre Pobreza Energética.

d. Organización de actividades de difusión (seminarios, congresos) en conjunto sobre Pobreza Energética y temas afines

e. Convenios de colaboración entre mi institución y la Universidad de Chile.

f. No veo opciones de colaboración.

g. Otras, indicar cuáles

RedPE
Red de Pobreza Energética

PUENTES ENTRE CIENCIA Y POLÍTICA PARA ENFRENTAR LA POBREZA ENERGÉTICA

Informe de Resultados de los Workshops 2025 entre el Sector
Público y la Red de Pobreza Energética
